

Schwerin – Neu Zippendorf und Mueßer Holz

Eigentumsverhältnisse Liegenschaften

Datengrundlage: AFGVK Mecklenburg Vorpommern (ALKIS-Gebäude), Eigentumsübersicht ISEK 2016,
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Recherche und Datenaufbereitung (© Leibniz-Institut für
Raumbezogene Sozialforschung)

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 32
Karte: Luis Schwarzenberger (IOR Dresden), Felix Böhmer (IRS Erkner), Mai 2021
DOI: 10.5281/zenodo.7859294

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

IRS Leibniz-Institut für
Raumbezogene Sozialforschung

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBF FKZ: 01UR22028).

Eigentümer Liegenschaften

- kommunales Eigentum
 - genossenschaftliches Eigentum
 - privatwirtschaftliches Eigentum
 - Sonstiges¹
 - Unbekannt
- ¹ Flächen an Gemeinbedarf-, Gewerbe-, Handelseinrichtungen; Privatgrundstücke mit Einfamilienhäusern

